

**MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPS MELALUI PENERAPAN
MODEL PEMBELAJARAN *PROBLEM POSING* DENGAN MEDIA
GAMBAR SISWA KELAS IV SEMESTER I SD NEGERI 1 BATUAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**NI WAYAN RUSMINI
NIP. 19671130 199303 2 008
TEMPAT TUGAS: SD NEGERI 1 BATUAN**

ABSTRACT

This research was conducted at SD Negeri 1 Batuan with the aim of improving the social studies achievement of fourth grade students of SD Negeri 1 Batuan in the first semester of the 2019/2020 academic year through the application of the Problem Posing learning model with image media. The data collection method is to use a learning achievement test. The data analysis method is descriptive. The results obtained from this study are the Problem Posing learning model with image media can improve student learning achievement.

This is evident from the results obtained initially from 59.58 to 69.79 in the first cycle and 80.83 in the second cycle. Students' learning completeness also has a very significant increase. At the beginning of the meeting, students' learning completeness only reached 33.33%, in the first cycle it increased to 75.00%, and in the second cycle the increase was very significant, reaching 91.67%. The conclusion obtained from this research is that the application of the Problem Posing learning model with image media can improve the social studies achievement of fourth grade students of SD Negeri 1 Batuan in the first semester of the 2019/2020 school year.

Keywords: Problem Posing Learning Model, Image Media, Learning Achievement

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Batuan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Batuan pada semester I tahun pelajaran 2019/2020 melalui penerapan model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar. Metode pengumpulan datanya adalah menggunakan tes prestasi belajar. Metode analisis datanya adalah deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Ini terbukti dari hasil yang diperoleh pada awalnya 59,58 pada siklus I menjadi 69,79 dan pada siklus II menjadi 80,83. Ketuntasan belajar siswa juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. pada awal pertemuan ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 33,33%, pada siklus I meningkat menjadi 75,00%, dan pada siklus II peningkatannya sangat signifikan yaitu mencapai 91,67%. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar dapat meningkatkan prestasi belajar **IPS** siswa kelas IV SD Negeri 1 Batuan pada semester I tahun pelajaran 2019/2020.

Kata kunci: Model Pembelajaran Problem Posing, Media Gambar, Prestasi Belajar

PENDAHULUAN

Tujuan dari suatu proses pembelajaran adalah untuk membentuk anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Dalam suatu proses belajar mengajar, aspek yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah peran aktif atau partisipasi antara guru dan siswa. Partisipasi antara keduanya sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam suatu proses belajar mengajar harus ada keterlibatan antara guru dan siswa. Proses belajar itu sendiri merupakan hal yang sangat penting, dimana proses tersebut terjadi di dalam pemikiran siswa. Keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar merupakan suatu implementasi dari keaktifan siswa dalam proses tersebut tentu saja disamping menerima materi pelajaran dari guru siswa juga aktif baik dari segi fisik maupun mental.

Pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa hendaknya mengacu pada peningkatan aktivitas dan partisipasi siswa. Guru tidak hanya melakukan kegiatan penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa, akan tetapi guru diharapkan mampu membawa siswa untuk aktif dalam berbagai bentuk

belajar, berupa belajar penemuan, belajar mandiri, belajar kelompok, belajar memecahkan masalah, dan sebagainya. Hasil belajar siswa selain dipengaruhi oleh metode pembelajaran juga dipengaruhi oleh partisipasi siswa. Jika siswa aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran, maka tidak hanya aspek prestasi saja yang diraihinya namun ada aspek lain yang diperoleh yaitu aspek afektif dan aspek sosial.

Untuk dapat membelajarkan siswa sesuai apa yang diharapkan, guru harus didukung dengan pengetahuan dan pemahaman standar yang mesti dikuasai sesuai metodik dan didaktik, agar dapat mengelola secara profesional mata pelajaran yang diampunya. Kompetensi pedagogik yang dimaksud menurut Mulyasa, (2011: 75) sekurang-kurangnya meliputi: a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; b) pemahaman terhadap peserta didik; c) pengembangan kurikulum/silabus; d) perancangan pembelajaran; e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; f) pemanfaatan teknologi pembelajaran; g) evaluasi hasil belajar; dan h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potens yang dimilikinya.

Wardani dan Julaeha (dalam Modul IDIK, 4307: 1-30)

mempersyaratkan 7 keterampilan yang mesti dikuasai guru dalam melaksanakan pembelajaran, untuk dapat disebut profesional yaitu: 1) keterampilan bertanya, 2) keterampilan memberi penguatan, 3) keterampilan mengadakan variasi, 4) keterampilan menjelaskan, 5) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 6) keterampilan membimbing diskusi, 7) keterampilan mengelola kelas. Keterampilan-keterampilan ini berhubung dengan kemampuan guru untuk menguasai dasar-dasar pengetahuan yang berhubungan dengan persiapan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang akan memberikan dukungan terhadap cara berpikir siswa yang kreatif dan imajinatif.

Bedasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di SD Negeri 1 Batuan, selama ini pembelajaran IPS masih banyak dilakukan secara konvensional/tradisional (pembelajaran berpusat pada guru) serta lemahnya kemampuan guru dalam mendorong dan memotivasi siswa menjadikan prestasi belajar IPS masih rendah bila dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Hal tersebut peneliti temukan pada saat melakukan observasi di kelas IV pada semester I tahun pelajaran 2019/2020. dimana pelajaran IPS selalu disajikan secara verbal melalui kegiatan

ceramah dan textbook oriented, dengan keterlibatan siswa yang sangat minim karena siswa hanya melakukan kegiatan duduk, diam, mendengar, mencatat dan menghafal, sehingga kurang menarik minat siswa dan membosankan yang akhirnya membuat siswa mudah lupa terhadap konsep yang telah diberikan, sehingga nilai rata-rata mata pelajaran ini hanya mencapai rata-rata 59,58 dan prosentase ketuntasan mata pelajaran IPS siswa kelas IV semester I tahun pelajaran 2019/2020 hanya mencapai 33,33%.

Karena rendahnya prestasi belajar IPS siswa seperti yang telah disampaikan di atas, memotivasi peneliti untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Perbaikan tersebut peneliti lakukan dengan menerapkan langkah-langkah model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar dalam proses belajar mengajar.

Problem Posing adalah Istilah dalam bahasa Inggris yaitu dari kata “Problem” artinya Masalah, Soal atau persoalan, dan kata “Pose” yang artinya Mengajukan. Problem Posing dapat diartikan sebagai pengajuan soal atau pengajuan masalah. Jadi Model Pembelajaran Problem Posing adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para peserta didik untuk

mengajukan soal sendiri melalui belajar soal atau berlatih soal secara mandiri.

Model pembelajaran problem posing ini mulai dikembangkan di tahun 1997 oleh Lyn D. English, dan awal mulanya diterapkan dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya, model ini dikembangkan pula pada mata pelajaran yang lain. Pada prinsipnya, model pembelajaran problem posing adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar soal (berlatih soal) secara mandiri.

Silver dan Cai (dalam Ali Mahmudi, 2008: 4) mengklasifikasikan tiga aktivitas kognitif dalam *problem posing* yang dalam penerapannya ketiga model tersebut mempunyai langkah-langkah pembelajaran yang sama. Pemilihan tipe-tipe itu dapat didasarkan pada hasil belajar siswa, atau tingkat berpikir siswa. Dibawah ini akan diuraikan masing-masing tipe tersebut.

1. *Problem Posing tipe Post Solution Posing*. Strategi ini juga disebut sebagai strategi “*find a more challenging problem*”. Siswa memodifikasi atau merevisi tujuan atau kondisi soal yang telah diselesaikan untuk menghasilkan soal-soal baru yang lebih menantang.

2. *Problem Posing tipe Within Solution Posing*. Dalam tipe ini siswa membuat formulasi soal yang sedang diselesaikan untuk menyederhanakan dari soal yang sedang diselesaikan, Jadi siswa memecah pertanyaan tunggal dari guru menjadi sub-sub pertanyaan yang relevan dengan pertanyaan guru.

3. *Problem Posing tipe Pre-Solution Posing*. Siswa membuat pertanyaan dan jawaban berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh guru. Jadi, yang diketahui pada soal itu dibuat guru, sedangkan siswa membuat pertanyaan dan jawabannya sendiri.

Dalam Model ini guru terlebih dahulu memberi contoh tentang cara membuat soal dan memberikan beberapa situasi (informasi) yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang sudah disajikan. Selanjutnya berdasarkan situasi tersebut siswa diminta untuk menyelesaikan soal mereka sendiri.

Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan problem posing adalah sebagai berikut:

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

2. Guru membentuk kelompok yang beranggota 4-5 yang heterogen, baik kemampuan maupun jenis kelamin.
3. Guru membagi materi yang berbeda untuk dirangkum, namun masih dalam konsep yang sama.
4. Guru meminta masing-masing peserta didik membuat dua soal dari materi yang telah dibagikan tersebut pada lembar problem posing 1.
5. Peserta didik berdiskusi kelompok untuk mencari penyelesaian dari soal yang telah dibuat pada lembar problem posing 1 tersebut.
6. Masing-masing kelompok menuliskan satu atau dua soal yang tidak bisa diselesaikan oleh kelompok ke dalam lembar problem posing 2 dan ditukarkan pada kelompok lain secara berurutan atau zig-zag, aturannya terserah pada guru.
7. Masing-masing kelompok berdiskusi mencari hasil atau penyelesaian dari lembar problem posing 2.
8. Guru menunjuk satu kelompok untuk mempresentasikan hasil rangkuman yang telah dikerjakan dan membacakan soal yang tidak bisa dipecahkan di kelompoknya.
9. Kelompok lain sebagai audiens yang punya hak untuk menyangkal,

bertanya dan memberikan masukan, sehingga pembelajaran berlangsung hangat dan guru hanya berperan sebagai moderator

10. Berdiskusi kelas membahas soal dari lembar problem posing 1. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan.

11. Guru memberikan tugas rumah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam model pembelajaran problem posing:

1. Sebelum pengajuan solusi, yaitu satu pengembangan masalah awal dari situasi stimulus yang diberikan.
2. Dalam pengajuan solusi, yaitu merumuskan kembali masalah agar menjadi lebih mudah untuk diselesaikan.
3. Setelah pengajuan solusi, yaitu memodifikasi tujuan atau kondisi dari masalah yang sudah diselesaikan untuk merumuskan masalah baru.

Petunjuk pembelajaran yang berkaitan dengan guru:

1. Guru hendaknya membiasakan merumuskan soal baru atau memperluas soal dari soal-soal yang ada di buku pegangan.
2. Guru hendaknya menyediakan beberapa situasi yang berupa informasi tertulis, benda manipulatif, gambar atau lainnya. Kemudian guru melatih siswa merumuskan soal dengan situasi yang ada.

3. Guru dapat menggunakan soal terbuka dalam tes.
4. Guru memberikan contoh perumusan soal dengan beberapa taraf kesukaran baik isi maupun bahasanya.
5. Guru menyelenggarakan reciprocal teaching, yaitu pembelajaran yang berbentuk dialog antara guru dan siswa mengenai isi buku teks, dengan cara menggilir siswa berperan sebagai guru. (Sutiaro :2000).

Petunjuk pembelajaran yang berkaitan dengan siswa:

1. Siswa dimotivasi untuk mengungkapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya terhadap situasi yang diberikan.
2. Siswa dibiasakan mengubah soal-soal yang ada menjadi soal yang baru sebelum mereka menyelesaikannya.
3. Siswa dibiasakan membuat soal-soal serupa setelah menyelesaikan soal tersebut.
4. Siswa harus diberi kesempatan untuk menyelesaikan soal-soal yang dirumuskan oleh temannya sendiri.
5. Siswa dimotivasi untuk menyelesaikan soal-soal non rutin. (Sutiarso: 2000)

Bentuk umum dari media gambar terangkum dalam pengertian dari media grafis. Karena media gambar merupakan bagian dari pembuatan media

grafis. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai media gambar ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu pengertian dari media grafis.

Menurut (I Made Tegeh, 2008) media grafis atau graphic material adalah suatu media visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar -gambar, tulisan, atau symbol visual yang lain dengan maksud untuk menikthisarkan, menggambar kan, dan merangkum suatu ide, data kejadian. Batasan tersebut memberi gambaran bahwa media grafis merupakan media dua dimensi yang dapat dinikmati dengan menggunakan indra pengelihat.

Dari pengertian media grafis diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang benar media gambar merupakan bagian yang utuh dari media grafis tersebut karena pada dasarnya media gambar merupakan kumpulan dari beberapa titik dan garis yang memvisualisasikan gambar sebuah benda atau seorang tokoh yang dapat memperjelas kita dalam memahami benda atau tokoh tersebut.

Menurut (I Made Tegeh, 2008) yang dimaksud media gambar dilihat dari pandangan media grafis adalah gambar - gambar hasil lukisan tangan, hasil cetakan, dan hasil karya seni fotografi. Penyajian obyek dalam bentuk gambar

dapat disajikan melalui bentuk nyata maupun kreasi khayalan belaka sesuai dengan bentuk yang pernah dilihat oleh orang yang menggambar nya.

Kemampuan gambar dapat berbicara banyak dari seribu kata hal ini mempunyai makna bahwa gambar merupakan suatu ilustrasi yang memberikan pengertian dan penjelasan yang amat banyak dan lengkap dibandingkan kita hanya membaca dan memberikan suatu kejelasan pada sebuah masalah karena sifatnya yang lebih konkrit (nyata). Tujuan penggunaan gambar dalam pembelajaran adalah: (1) menerjemahkan symbol verbal, (2) mengkonkritkan dan memperbaiki kesan-kesan yang salah dari ilustrasi lisan. (3) memberikan ilustrasi suatu buku, dan (4) membangkitkan motivasi belajar dan menghidupkan suasana kelas.

Dalam pembelajaran media gambar sangat baik digunakan dan diterapkan dalam proses belajar mengajar sebagai media pembelajaran karena media gambar ini cenderung sangat menarik hati siswa sehingga akan muncul motivasi untuk lebih ingin mengetahui tentang gambar yang dijelaskan dan gurupun dapat menyampaikan materi dengan optimal melalui media gambar tersebut.

Prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar anak dan sebagaimana biasa dilaporkan pada wali kelas murid dan orang tua anak setiap akhir semester atau akhir tahun pelajaran.

Djamarah (1994:23) mendefinisikan prestasi belajar sebagai hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Kalau perubahan tingkah laku adalah tujuan yang mau dicapai dari aktivitas belajar, maka perubahan tingkah laku itulah salah satu indikator yang dijadikan pedoman untuk mengetahui kemajuan individu dalam segala hal yang diperolehnya di sekolah. Dengan kata lain prestasi belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebagai akibat perbuatan belajar atau setelah menerima pengalaman belajar, yang dapat dikategorikan menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Dengan mengkaji hal tersebut di atas, maka faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar menurut Purwanto (2000: 102) antara lain: (1) faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang dapat disebut faktor individual, seperti kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi, (2) faktor

yang ada diluar individu yang disebut faktor sosial, seperti faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar-mengajar, lingkungan dan kesempatan yang tersedia dan motivasi sosial. Dalam penelitian ini faktor ke 2 yaitu faktor yang dari luar seperti guru dan cara mengajarnya yang akan menentukan prestasi belajar siswa. Guru dalam hal ini adalah kemampuan atau kompetensi guru, pendidikan dan lain-lain. Cara mengajarnya itu merupakan faktor kebiasaan guru itu atau pembawaan guru itu dalam memberikan pelajaran. Juga dikatakan oleh Slamet (2003: 54-70) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstem. Faktor intern diklasifikasi menjadi tiga faktor yaitu: faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah antara lain: kesehatan, cacat tubuh. Faktor psikologis antara lain: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan. Faktor kelelahan antara lain: kelelahan jasmani dan rohani. Sedangkan faktor ekstem digolongkan menjadi tiga faktor yaitu: faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat. Faktor keluarga antara lain:

cara orang tua mendidik, relasi antara keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor sekolah antara lain: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. Faktor masyarakat antara lain: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Peningkatan prestasi belajar yang penulis teliti dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor ekstem yaitu metode mengajar guru.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah melakukan kegiatan belajar yang berbentuk angka sebagai simbol dari ketuntasan belajar bidang studi **IPS**. Prestasi belajar ini sangat dipengaruhi oleh faktor luar yaitu guru dan metode. Hal inilah yang menjadi titik perhatian peneliti di lapangan.

Perubahan dalam kemampuan dan keterampilan serta tingkah laku anak menuju arah yang semakin membaik menunjukkan bahwa ketuntasan belajar IPS yang dipersyaratkan sudah dapat dicapai dengan baik oleh anak sebagai akibat proses belajar sehari-hari yang

dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehubungan dengan prestasi belajar ini, untuk SD Negeri 1 Batuan masih membutuhkan bimbingan guru dikarenakan banyak di antara mereka yang masih berada di bawah kriteria ketuntasan minimal yang dipersyaratkan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, guru sebagai peneliti mengupayakan jalan pemecahan dengan menerapkan model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar. *Problem Posing* dapat diartikan sebagai pengajuan soal atau pengajuan masalah. Jadi Model Pembelajaran *Problem Posing* adalah suatu model pembelajaran yang mewajibkan para peserta didik untuk mengajukan soal sendiri melalui belajar soal atau berlatih soal secara mandiri.

Dengan menerapkan model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar diharapkan siswa bisa berfikir secara kritis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga prestasi belajar IPS siswa kelas IV akan mengalami peningkatan.

Dari semua yang telah tertera diatas, dapat disampaikan hipotesis atau dugaan sementara yang bunyinya prestasi belajar IPS siswa kelas IV

semester I SD Negeri 1 Batuan tahun pelajaran 2019/2020 akan meningkat jika model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar digunakan dengan maksimal dan sesuai alur teori yang benar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Batuan. Lingkungan sekolah ini sangat nyaman karena hubungan dengan masyarakat sekitar sekolah sangat baik, hubungan antara sekolah dengan masyarakat sekitar juga sangat harmonis, sehingga menimbulkan rasa mutualisme antara sekolah dan masyarakat sekitar.

Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian tindakan. Oleh karenanya, rancangan yang khusus untuk sebuah penelitian tindakan sangat diperlukan. Berdasarkan sudut pandang pencapaian tujuan penelitian, rancangan penelitian berfungsi sebagai pedoman kerja (peta pedoman pengarahannya bagi pelaksanaan penelitian). Oleh karenanya, rancangan penelitian harus jelas, singkat dan memberikan petunjuk operasional tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan bagaimana cara serta teknik melakukannya. Fungsi lain, rancangan penelitian adalah sebagai rambu-rambu penentuan atau tolok ukur keberhasilan penelitian yang akan dilaksanakan. Memberikan petunjuk

mengeniukuran-ukuran sampai dimana penelitian yang dilakukan itu dikatakan mencapaihasil yang diinginkan (Iding Tarsidi, <http://file.upi.edu/>).

Untuk penelitian ini penulis memilih rancangan penelitian tindakan yang disampaikan Mc. Kernan seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 01. Penelitian Tindakan Model Mc. Kernan, 1991 (dalam Sukidin, Basrowi, Suranto, 2002: 54)

Prosedur:

- Tindakan daur I: mulai dari definisi masalah, berlanjut ke assesment yang disiapkan, berlanjut ke rumusan hipotesis, berlanjut ke pengembangan untuk tindakan I, lalu implementasi tindakan, evaluasi tindakan berlanjut ke penerapan selanjutnya.
- Tindakan daur II: mulai dari menentukan kembali masalah yang ada, berlanjut ke assesment yang disiapkan, terus ke pemikiran terhadap munculnya hipotesis yang baru, perbaikan tindakan pada rencana ke 2, pelaksanaan tindakan,

evaluasi terhadap semua pelaksanaan dan penerapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1) Hasil yang diperoleh dari kegiatan awal

Hasil yang menunjukkan perolehan nilai rata rata kelas prestasi belajar IPS masih sangat rendah, yaitu dengan perolehan skor nilai secara klasikal yaitu 1430 dan rata rata kelas 59,58, dimana siswa yang mencapai persentase ketuntasan belajar 33,33%, dan yang tidak mencapai ketuntasan adalah 66,66%, dengan tuntutan KKM untuk mata pelajaran IPS Kelas IV SD Negeri 1 Batuan adalah dengan nilai 70,00.

2) Hasil pada siklus I

Pada siklus I sudah diupayakan untuk perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar IPS dengan menggunakan model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar. Peneliti telah giat melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebenaran teori yang ada sehingga peneliti memperoleh hasil yang lebih baik dari proses awal, yaitu dengan rata rata nilai 69,79 dari jumlah nilai 1675 seluruh siswa di Kelas IV SD Negeri 1 Batuan, dan prosentase ketuntasan belajarnya adalah 75,00%, yang tidak tuntas adalah 25,00%. Hasil ini belum maksimal, karena belum mencapai indikator keberhasilan penelitian yang

mencanangkan dengan minimal prosentase ketuntasan belajar 85%.

3) Pada siklus II

Dengan tindakan yang sangat maksimal dan pelaksanaan yang betul-betul mengikuti kebenaran teori sesuai dengan model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar dalam pembelajaran IPS di Kelas IV SD Negeri 1 Batuan, dimana hasil yang diperoleh pada siklus II ini ternyata prestasi belajar IPS meningkat secara signifikan dengan nilai rata-rata 80,83, dan ketuntasan belajarnya adalah 91,67%.

Semua hasil yang diperoleh dari awal, siklus I dan siklus II digambarkan dalam bentuk tabel dan grafik seperti berikut:

Tabel 01 : Tabel Data Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Batuan

DATA	AWAL	SIKLUS I	SIKLUS II	VARIABEL
Skor Nilai	1430	1675	1940	Prestasi belajar IPS Dengan KKM = 70,00
Rata Rata Kelas	59,58	69,78	80,83	
Persentase Ketuntasan	33,33%	75,00%	91,67%	

Grafik 01: Grafik Histogram Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas IV Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020 SD Negeri 1 Batuan

Pembahasan

Data awal yang diperoleh dengan rata-rata 59,58 dengan ketuntasan belajar hanya mencapai 33,33% menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mata pelajaran IPS masih sangat rendah mengingat kriteria ketuntasan belajar siswa untuk mata pelajaran ini di SD Negeri 1 Batuan adalah 70,00. Dengan nilai yang sangat rendah seperti itu maka peneliti mengupayakan untuk dapat meningkatkan prestasi belajar anak/siswa menggunakan metode/model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar. Akhirnya dengan penerapan metode/model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar yang benar sesuai teori yang ada, peningkatan rata-rata prestasi belajar anak/siswa pada siklus I dapat diupayakan dan mencapai rata-rata 69,79. Namun rata-rata tersebut belum maksimal karena hanya 18 siswa memperoleh nilai di atas KKM sedangkan yang lainnya belum mencapai KKM. Sedangkan prosentase ketuntasan belajar mereka baru mencapai 75,00%. Hal tersebut terjadi akibat penggunaan metode/model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar belum maksimal dapat dilakukan disebabkan penerapan model/metode tersebut baru dicobakan sehingga guru masih belum

mampu melaksanakannya sesuai alur teori yang benar.

Pada siklus ke II perbaikan prestasi belajar siswa diupayakan lebih maksimal dengan peneliti membuat perencanaan yang lebih baik, menggunakan alur dan teori dari metode/model pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar dengan benar dan lebih maksimal. Peneliti giat memotivasi siswa agar giat belajar, memberi arahan-arahan, menuntun mereka untuk mampu menguasai materi pelajaran pada mata pelajaran IPS lebih optimal. Akhirnya dengan semua upaya tersebut peneliti mampu meningkatkan prestasi belajar siswa pada siklus II menjadi rata-rata 80,83 dengan presentase ketuntasan mencapai 91,67%, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan yang sangat signifikan. Upaya-upaya yang maksimal tersebut menuntun dengan media gambar pada suatu keberhasilan bahwa model/metode pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar mampu meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Batuan pada semester I tahun pelajaran 2019/2020.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan yang dapat disampaikan berdasarkan semua hasil

DOI:

analisis data yang telah dilakukan dengan melihat hubungan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis tindakan dan semua hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

Dari hasil refleksi dan melihat semua data yang telah dipaparkan, dapat disampaikan bahwa pencapaian tujuan penelitian di atas dapat dibuktikan dengan argumentasi sebagai berikut.

1. Dari data awal ada 16 siswa mendapat nilai dibawah KKM dan pada siklus I menurun menjadi 6 siswa dan siklus II hanya 2 siswa mendapat nilai di bawah KKM.
2. Nilai rata-rata awal 59,58 naik menjadi 69,79 pada siklus I dan pada siklus II naik menjadi 80,83.
3. Dari data awal siswa yang tuntas hanya 8 orang sedangkan pada siklus I menjadi lebih banyak yaitu 18 siswa dan pada siklus II sebanyak 22 siswa.

Paparan di atas membuktikan bahwa model/metode pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar dapat memberi jawaban sesuai tujuan penelitian ini yaitu dapat meningkatkan prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri 1 Batuan pada semester I tahun pelajaran 2019/2020. Semua ini dapat dicapai karena model/metode pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar sangat efektif diterapkan dalam proses pembelajaran yang

mengakibatkan siswa aktif, antusias dan dapat memahami materi yang diajarkan sehingga prestasi belajar siswa menjadi meningkat.

Saran

Berdasarkan temuan yang sudah disimpulkan dari hasil penelitian, dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran dalam bidang studi dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi guru kelas, apabila mau melaksanakan proses pembelajaran IPS, penggunaan model/metode yang telah diterapkan ini semestinya menjadi pilihan dari beberapa model/metode yang ada mengingat model/metode ini telah terbukti dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
2. Bagi peneliti lain, walaupun penelitian ini sudah dapat membuktikan efek utama dari model/metode pembelajaran *Problem Posing* dengan media gambar dalam meningkatkan prestasi belajar, sudah pasti dalam penelitian ini masih ada hal-hal yang belum sempurna dilakukan, oleh karenanya disarankan kepada peneliti lain yang berminat meneliti topik yang sama untuk meneliti bagian-bagian yang tidak sempat diteliti.
3. Bagi pengembang pendidikan, selanjutnya untuk adanya penguatan-penguatan, diharapkan bagi peneliti

DOI:

lain untuk melakukan penelitian lanjutan guna memverifikasi data hasil penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasi, Anne. 1976. *Psychological Testing*. Fifth Edition. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Arikunto, Suharsimi; Suhardjono; Supardi. 2006. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Aryana, Wayan. 2003. *Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar IPS pada Siswa SMP Negeri 1 Denpasar*. Ringkasan Hasil Penelitian yang Disampaikan dalam Seminar Hasil Penelitian Dosen Kopwil VIII, Tanggal 22-24 September 2003.
- Azwar, Saifuddin. 2003. *Penyusunan Skala Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahar, Ratna Wilis. 1989. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Depdikbud. 1984/1985. *Program Akta Mengajar V-B Komponen Dasar Kependidikan: Penilaian Program Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Depdikbud. 1994. *Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Depdikbud. 1996. *Petunjuk Teknis Mata Pelajaran IPS-Sejarah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.

Dimiyati dan Mudjiono. 2001. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen Dikti.

Djamarah, Syaful Bahri. 2002. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. Surabaya: Usaha Nasional.

Fernandes, H.J.X. 1984. *Testing and Measurement*. Jakarta. National Education Planning, Evaluation and Curriculum Development.

Fraenkel, Jack R. and Norman E. Wallen. 1993. *How to Design and Evaluate Research in Education*. Second Edition. New York: McGraw-Hill, Inc.

Gagne, Robert M. 1977. *The Conditions of Learning*. Third Edition. New York: Holt, Reinhart and Winston.

Gay, L. R. 1987. *Educational Research: Competencies for Analysis and Application*. Seventh Edition. Columbus, Ohio: Merrill Publishing Company.

Good, Thomas L. & Jere E. Brophy. 1990. *Educational Psychology, A Realistic Approach*. New York: Longman.

Gregory, Robert J. 2000. *Psychological Testing: History, Principles, and Applications*. Boston: Allyn and Bacon.

Gronlund, Norman E. 1982. *Constructing Achievement Tests*. Third Edition. London: Prentice-Hall, Inc., Englewood Clif